

Sześć nowych gatunków sygaczowatych (Diptera: Limoniidae) w faunie Polski

Six species of crane-flies (Diptera: Limoniidae) new for the Polish fauna

DOI: 10.5281/zenodo.2635493

JOLANTA WIEDEŃSKA

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16
e-mail: jolanta.wiedenska@biol.uni.lodz.pl

ABSTRACT. New data on two subgenera (*Eriocera* MACQUART, 1838 and *Orimargula* MIK, 1883), hitherto not recorded in Poland are provided. Six species: *Hexatoma* (*Eriocera*) *grisea* (RIEDEL, 1914), *Ellipteroides* (*Protogonomyia*) *alboscuteallatus* (VON ROSER, 1840), *Idiocera* (*Euptilostena*) *paulsi* STARÝ ET UJVÁROSI, 2005, *Antocha* (*Orimargula*) *alpigena* (MIK, 1883), *Dicranomyia* (*Dicranomyia*) *hyalinata* (ZETTERSTEDT, 1851 and *Dicranomyia* (*Melanolimonia*) *occidua* EDWARDS, 1926 are newly recorded from Poland. Comments on their biology and current distribution in Europe are presented.

KEY WORDS: Diptera, Limoniidae, crane-flies, faunistics, new records, Poland

WSTĘP

Sygaczowate, Limoniidae, to jedna z rodzin muchówek długoczułkich (Diptera Nematocera), należących – obok Tipulidae, Cylindrotomidae i Pediciidae – do nadrodziny Tipuloidea. Rodzina Limoniidae obejmuje około 10 800 znanych gatunków (OOSTERBROEK 2019), żyjących na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. W Palearktyce stwierdzono do tej pory występowanie około 3 390 gatunków (OOSTERBROEK 2019).

W faunie Polski, która pod względem występowania tych owadów jest poznana niewystarczająco, wykazano 226 gatunków. Ostatni wykaz obejmuje 218 gatunków (WIEDEŃSKA 2007); później ukazały się prace uzupełniające listę gatunków o kolejnych 8 (WIEDEŃSKA 2010, 2014, 2015, 2017).

Niniejsze doniesienie oparte jest na materiałach zebranych przypadkowo przez entomologów, eksploatujących różne obszary Polski pod kątem własnych badań.

WYNIKI

Hexatoma (Eriocera) grisea (RIEDEL, 1914)

Material: 3 ♀♀, 25.VII.1984 r., Bieszczady, Polanka, zarośla nad rz. Solinką (lewobrzeżny dopływ Sanu), leg. M. GOLAŃSKA.

FOT. 1. – 2. *Hexatoma (Eriocera) grisea*. 1. skrzydło samicy, 2. pokładełko, widok z boku (fot. K. CHANIECKA).

PHOT. 1. – 2. *Hexatoma (Eriocera) grisea*. 1. wing of female, 2. ovipositor, lateral view (Photo by K. CHANIECKA).

Rodzaj *Hexatoma* LATREILLE, 1809 jest jednym z najliczniejszych rodzajów w obrębie rodziny Limoniidae. Opiszano około 650 gatunków, zaliczanych do sześciu podrodzajów (OOSTERBROEK 2019). Spośród nich podrodzaj *Eriocera* MACQUART, 1838 jest najliczniejszy (około 590 gatunków) i najszerszej rozmieszczony na świecie (występuje na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy). Najwięcej, bo około 50% gatunków z podrodzaju *Eriocera* znanych jest z Orientu, zaś w Palearktyce stwierdzono dotąd występowanie około 70 gatunków (SAVCHENKO *i in.* 1992, OOSTERBROEK 2019).

Obecność *Hexatoma (Eriocera) grisea* została do tej pory stwierdzona na Ukrainie, w Rumunii, Bułgarii, Serbii i Czarnogórze (OOSTERBROEK 2019). Przez SAVCHENKĘ (1986) gatunek ten jest uważany za górski, co potwierdzają też między innymi dane UJVÁROSI (2005).

Biologia tej muchówki nie jest dokładnie znana. Larwy są drapieżne, żyją prawdopodobnie w wodach bieżących, głównie w strumieniach i małych potokach, także w źródłach – podobnie jak większość pospolitych w tym rodzaju gatunków (SAVCHENKO 1986). Dorosłe owady latają w zacienionych miejscach w pobliżu tych biotopów. W literaturze *H. (E.) grisea* określany jest jako gatunek wiosenny i wczesnoletni, łowiony w maju, a także na początku czerwca (SAVCHENKO 1986, UJVÁROSI 2005, OOSTERBROEK 2019). Tymczasem w Bieszczadach dorosłe samice schwymano pod koniec lipca.

Należy też podkreślić, że w faunie Polski nie był do tej pory stwierdzony żaden gatunek z podrodzaju *Eriocera* MACQUART. Znane są jedynie cztery gatunki z rodzaju *Hexatoma* LATREILLE, należące do podrodzaju nominatywnego (WIEDEŃSKA 2007). Stwierdzenie występowania *H.(E.) grisea* w Bieszczadach potwierdza górski charakter tego gatunku.

Ellipteroides (Protogonomyia) alboscuteallatus (VON ROSER, 1840)

Material: 1♂, 3♀♀, 12.VIII.1998 r., Pieniny, zarośla przy źródle Potoku Kottowego, około 610 m n.p.m., leg. I. SŁOWIŃSKA.

FOT. 3 – 6. *Ellipteroides (Protogonomyia) alboscuteallatus*. 3. – hypopygium, widok od strony grzbietowej, 4. – hypopygium, widok od strony brzusznej, 5. – pokładełko, widok z boku, 6. – pokładełko, widok od strony brzusznej (fot. K. CHANIECKA).

PHOT. 3. – 6. *Ellipteroides (Protogonomyia) alboscuteallatus*. 3. – hypopygium, dorsal view, 4. – hypopygium, ventral view, 5. – ovipositor in lateral view, 6. – ovipositor in ventral view (Photo by K. CHANIECKA).

Rodzaj *Ellipteroides* BECKER, 1907, obejmujący około 130 gatunków w 6 podrodzajach ma najwięcej swoich przedstawicieli w rejonach orientálním i neotropikalnym. Większość spośród 38 gatunków zaliczanych do podrodzaju *Protogonomyia* ALEXANDER, 1934 to również gatunki orientálne; z Palearktyki, głównie z jej zachodniej części, znanych jest 9 gatunków (OOSTERBROEK 2019).

Ellipteroides (Protogonomyia) alboscuteallatus to gatunek o bardzo rozległym zasięgu zachodnio-palearktycznym – jego obecność stwierdzono do tej pory w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Niemczech, na Litwie, w Estonii, Szwajcarii, Austrii, Czechach, Słowacji, na Ukrainie, Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, we Włoszech, Słowenii, Serbii, Albanii, Macedonii, Turcji, Libanie i w Maroku (OOSTERBROEK 2019).

Charakterystycznym siedliskiem larw *E. (P.) alboscuteclatus* są źródła oraz brzegi strumieni usytuowane na podłożu wapiennym, porośnięte grubymi kożuchami źródlikowca zmiennego [*Palustriella commutata* (HEDW.) OCHYRA], przemieszanych z martwymi szczątkami tego mchu i w sposób ciągły poddawanych przepływowi wody (BLYTHE 2010, BOARDMAN 2013, HEAVER 2014, KRAMER 2018). Wymagania siedliskowe larw tego gatunku zostały najdokładniej opisane przez HEAVER'A (2014).

Imagines schwywane w Pieninach pochodzą z zarośli otaczających źródła Potoku Kotłowego, które – jak większość źródeł w tych górach – związane są z podłożem wapiennym.

Okres lotów owadów doskonałych przypada głównie na miesiące letnie; w literaturze wymieniany jest okres aktywności imagines od czerwca do sierpnia (OOSTERBROEK 2019), wyjątkowo do początku września (SAVCHENKO 1982).

Idiocera (Euptilostena) paulsi STARÝ ET UJVÁROSI, 2005

Material: 1♂, 2♀♀, 5.VIII.1994 r., Gorce, Gorczański Park Narodowy, Dolina rz. Kamienicy na wys. 800 m n.p.m. (w pobliżu stacji terenowej Inst. Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN w Krakowie), leg. B. SZCZĘSNY (*ad lucem*).

FOT. 7. *Idiocera (Euptilostena) paulsi*, hypopygium, widok z boku (fot. K. CHANIECKA).

PHOT. 7. *Idiocera (Euptilostena) paulsi*, hypopygium, lateral view (Photo by K. CHANIECKA).

Do rodzaju *Idiocera* DALE, 1842 należy około 130 gatunków, w tym – w podrodzaju *Euptilostena* ALEXANDER, 1938 opisano 10 gatunków (OOSTERBROEK 2019). Muchówki należące do tego rodzaju występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy; najwięcej gatunków opisano z Palearktyki i Orientu.

W faunie Polski stwierdzono do tej pory występowanie tylko jednego gatunku z rodzaju *Idiocera* DALE, mianowicie *Idiocera (Euptilostena) jucunda* (LOEW, 1873), który poza Polską odnotowany został we Francji, Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Rumunii, Słowenii i w Maroku (OOSTERBROEK 2019).

Natomiast opisany niedawno *I. (E.) paulsi* znany jest tylko z Tatr i Rudaw na Słowacji oraz z Karpat Wschodnich w Rumunii (STARÝ ET UJVÁROSI 2005). Owady doskonałe były tam odławiane w czerwcu i w lipcu.

Biologia stadiów preimaginalnych należących do rodzaju *Euptilostena* ALEXANDER jest słabo poznana. STARÝ (2009) podaje, że larwy *I. (E.) paulsi* zasiedlają piaszczyste i żwirowate brzegi większych strumieni.

Antocha (Orimargula) alpigena (MIK, 1883)

Material: 1♂, 4.VIII.1994 r., Tatry, Potok Biały, zarośla przy kaskadach na strumieniu, 1000 m n.p.m., leg. I. SŁOWIŃSKA.

FOT. 8. – 9. *Antocha (Orimargula) alpigena*. 8. – skrzydło, 9. – hypopygium, widok od strony grzbietowej (fot. K. CHANIECKA).

PHOT. 8. – 9. *Antocha (Orimargula) alpigena*. 8. – wing, 9. – hypopygium, dorsal view (Photo by K. CHANIECKA).

W rodzaju *Antocha* OSTEN-SACKEN, 1860 opisano dotąd około 160 gatunków, z czego większość (około 78%) występuje w rejonie orientalnym i we wschodniej części Palearktyki. Z zachodniej części Palearktyki znane są zaledwie cztery gatunki należące do podrodzaju nominatywnego i jeden do podrodzaju *Orimargula* MIK, 1883 (OOSTERBROEK 2019).

Z terenu Polski znany jest dotąd tylko jeden gatunek - *Antocha (Antocha) vitripennis* (MEIGEN, 1830).

Nowy w faunie Polski podrodzaj – *Orimargula* MIK – skupia 42 gatunki, głównie afrotropikalnych i orientalnych muchówek (OOSTERBROEK 2019). *Antocha (Orimargula) alpigena* jest jedynym gatunkiem tego podrodzaju występującym w zachodniej części Palearktyki. Zajmuje tu dość znaczny areał. Stwierdzony został we Francji, Niemczech, Danii, Szwajcarii, Austrii, Czechach, Słowacji, na Ukrainie, w Rumunii, Bułgarii, Słowenii, we Włoszech, Rosji (Kaukaz), Gruzji i w azjatyckiej części Turcji (OOSTERBROEK 2019).

Wielu autorów (m. in. BANGERTER 1929, STARÝ ET ROZKOŠNÝ 1970, UJVÁROSI 2005, HUBENOV 2017) podkreśla, że jest to gatunek górski. Owady doskonale, mało ruchliwe (GEIGER 1986), latają w pobliżu górskich strumieni od maja do września (OOSTERBROEK 2019). Larwy są typowymi organizmami hygropetrycznymi – żyją w poduchach mchów obrastających wodospady, małe kaskady i przybrzeżne kamienie (SAVCHENKO 1985, LANTSOV 2003, KRAMER 2008, STARÝ 2009).

Dicranomyia (D.) hyalinata (ZETTERSTEDT, 1851)

Material: 1♂, 15.X.1996 r., Puszcza Sandomierska, leśniczówka Krawce, oddz. leśny 58, bór świeży, żółta miska na sośnie, leg. W. MIKOŁAJCZYK; 1♂, 16.X.1996 r., Puszcza Sandomierska, Huta Komorowska, oddz. leśny 141, łęg, żółta miska na olszy, leg. W. MIKOŁAJCZYK.

FOT. 10. – 11. *Dicranomyia (D.) hyalinata*. 10. – hypopygium, widok od strony grzbietowej, 11. – hypopygium, widok z boku (fot. K. CHANIECKA).

PHOT. 10. – 11. *Dicranomyia (D.) hyalinata*. 10. – hypopygium, dorsal view, 11. – hypopygium, lateral view (Photo by K. CHANIECKA).

Dicranomyia STEPHENS, 1829 to jeden z najliczniejszych w gatunki rodzajów sygaczowatych: w 24 podrodzajach skupia się ich ponad 750 (OOSTERBROEK 2019). Swym zasięgiem obejmuje wszystkie kontynenty, z wyjątkiem Antarktydy. Z Palearktyki opisano do tej pory około 120 gatunków, w tym około 60 gatunków z zachodniej części tego regionu, 75 – z części wschodniej, a zaledwie 19 gatunków stwierdzono zarówno w zachodniej jak i wschodniej części Palearktyki (OOSTERBROEK 2019).

Dicranomyia (D.) hyalinata jest gatunkiem o zasięgu holarktycznym, a SAVCHENKO (1977, 1983) oraz SALMELA (2012a) podkreślają euborealny charakter rozmieszczenia: w Holarktyce gatunek stwierdzony został na Alasce i w północno-wschodniej Kanadzie, w Palearktyce występuje od Fennoskandii na zachodzie poprzez Syberię aż po Kamczatkę i Wyspy Kurylskie na wschodzie i Mongolię na południu (OOSTERBROEK 2019). W bardziej szczegółowych badaniach *D. (D.) hyalinata* określany jest jako gatunek górski (MENDL *i in.* 1987, SALMELA 2008). SALMELA (2012a) zaznacza, że gatunek ten nie występuje w Centralnej Europie.

Podane w niniejszym doniesieniu stanowiska z Puszczy Sandomierskiej przesuwają zatem w Europie południową granicę zasięgu występowania tego gatunku.

Larwy *D. (D.) hyalinata* przez niektórych uważane są za formy ziemne (YADAMSUREN *i in.* 2015), przez innych – za ziemno-wodne, zasiedlające mokradła, torfowiska i błotniste brzegi rzek i strumieni (SAVCHENKO 1977, SALMELA 2011, 2012a). Owady dorosłe latają w pobliżu tych siedlisk od czerwca do września (OOSTERBROEK 2019).

Dicranomyia (Melanolimonia) occidua EDWARDS, 1926

Material: 1♂, 27.VII.1984 r., Bieszczady, Smolnik, zarośla nad rzeką San, leg. M. GOLAŃSKA.

FOT. 12. *Dicranomyia (Melanolimonia) occidua*, hypopygium, widok od strony grzbietowej (fot. K. CHANIECKA).

PHOT. 12. *Dicranomyia (Melanolimonia) occidua*, hypopygium, dorsal view (Photo by K. CHANIECKA).

Melanolimonia ALEXANDER, 1965 – jeden z 24 podrodzajów w obrębie rodzaju *Dicranomyia* STEPHENS, 1829 – obejmuje 40 do tej pory opisanych gatunków. Większość z nich (ponad 80%) występuje w rejonie orientalnym i we wschodniej części Palearktyki; z zachodniej Palearktyki znanych jest 7 gatunków, z Nearktyki – cztery (OOSTERBROEK 2019).

Dicranomyia (Melanolimonia) occidua jest gatunkiem palearktycznym. Jego obecność odnotowano w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, na Litwie, Łotwie, w północno-zachodniej europejskiej części Rosji, we Francji, Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Słowacji, na Ukrainie, w Rumunii, Słowenii, Włoszech oraz w Mongolii (OOSTERBROEK 2019). Według SAVCHENKI (1985) jest to gatunek borealno-górski, a w dokładniejszych opracowaniach fauny Finlandii SALMELA (2012a, b) informuje, że *D. (M.) occidua* występuje w ekoregionach środkowo-borealnym i północno-borealnym, nie stwierdzono natomiast tych muchówek na północ od koła polarnego. Na podstawie wcześniejszych badań GEIGER (1986) twierdzi przeciwnie, że gatunek ten preferuje klimat łagodny.

Według różnych źródeł dorosłe owady latają głównie od maja do lipca, ale odławiane były także we wrześniu (SAVCHENKO 1985, OOSTERBROEK 2019).

Larwy żyją w mokrej oraz wilgotnej, humusowej ziemi na brzegach rzek i strumieni, także w młakach źródłowych, mokradłach i torfowiskach (GEIGER 1986, MENDEL 1987, PENTTINEN *in. in.* 2010, SALMELA 2012a, b). Niektórzy (SALMELA 2012b, STUBBS 2014) podkreślają, że *D. (M.) occidua* preferuje siedliska usytuowane na podłożu wapiennym.

Należy też podkreślić, że gatunek ten został umieszczony na fińskiej Czerwonej Liście (PENTTINEN *in. in.* 2010). Pod względem zagrożenia *D. (M.) occidua* zaklasyfikowany został do grupy gatunków bliskich zagrożenia (NT – *Near Threatened*), a za główne przyczyny uznano zarastanie niekoszonych łąk, drenowanie torfowisk oraz osuszanie rowów melioracyjnych, ze wszystkimi skutkami, które z tych zabiegów wynikają.

PODSUMOWANIE

Po uwzględnieniu przytoczonych powyżej danych aktualna lista muchówek długoczułkich (Diptera Nematocera) z rodziny sygaczowatych (Limoniidae), których występowanie stwierdzono w Polsce, obejmuje 232 gatunki.

Większość wymienionych wyżej stanowisk zlokalizowana jest w górach: dwa gatunki zostały podane z Bieszczadów, jeden – z Tatr, jeden – z Pienin i jeden – z Gorców. Szósty gatunek został odłowiony na terenie Puszczy Sandomierskiej.

PODZIĘKOWANIA

Bardzo dziękuję P.P. mgr MARIĘ GOLAŃSKIEJ, dr IWONIE SŁOWIŃSKIEJ, dr. WALDEMAROWI MIKOŁAJCZYKOWI i prof. BRONISŁAWOWI SZCZĘSNEMU za przekazanie mi materiałów, które przedstawione zostały w tym doniesieniu. Pani dr KAROLINIE CHANIECKIEJ dziękuję serdecznie za wykonanie zdjęć i przygotowanie ich do druku.

LITERATURA

- BANGERTER H. 1929. Mücken-Metamorphosen. II. Konowia **8**: 1 – 7.
- BLYTHE M. E. 2010. *Ellipteroides* Craneflies (Diptera: Limoniidae) in the Wyre Forest. Wyre Forest Study Group Review 2010: 34 – 37.
- BOARDMAN P. 2013. The Cranefly *Ellipteroides alboscuteclatus*. Bulletin of the Dipterists Forum 75. Cranefly News. Dipterists Forum Cranefly Recording Scheme. Newsletter **25**: 3 – 4.
- GEIGER W. 1986. Diptera Limoniidae 1: Limoniinae. [W:] SAUTER W. (ED.). Insecta Helvetica. Catalogus. Neuchâtel, 66 ss.
- HEAVER D. 2014. Further observations on the ecology of *Ellipteroides alboscuteclatus* (VON ROSER) (Diptera, Limoniidae) in England and Wales. Dipterists Digest **21**: 41 - 54.
- HUBENOV Z. 2017. Vertical distribution and comparative zoogeographical characteristic of diptera fauna (Insecta: Diptera) according to the vegetation belts of the Pirin and Rila Mountains. Historia Naturalis Bulgarica **24**: 61 – 119.
- KRAMER J. 2008. A second record for *Tipula (Emodotipula) gomina* DUFOUR 2003. Dipterists Digest **15**: 2.
- KRAMER J. 2018. A new site for *Ellipteroides alboscuteclatus*. Bulletin of the Dipterists Forum 85. Cranefly News. Dipterists Forum Cranefly Recording Scheme. Newsletter **33**: 9.
- LANTSOV V.I. 2003. Vidy komarov-bolotnic (Diptera, Limoniidae) iz podsemejstva Limoniinae – novye dla Rossii, Kavkaza i Severnogo Kavkaza. Vestnik zoologii **37**(2): 104.
- MENDL H. 1987. Craneflies (Insecta Nematocera: Limoniidae) in coastal areas of the Gulf of Bothnia. Fauna Norrlandica **4**: 1 – 16.

- MENDL H., SOLEM J. O., BRETTEN S. 1987. Distribution and seasonal abundance of adult Limoniidae (Insecta, Diptera, Nematocera) in the Dovrefjell National Park, South Norway. *Fauna Norrlandica* **34**: 63 – 72.
- OOSTERBROEK P. 2019. Catalogue of the Craneflies of the World (CCW). Strona internetowa: <http://ccw.naturalis.nl> (Korzystano z danych: I. – II. 2019 r.)
- PENTTINEN J., ILMONEN J., JAKOVLEV J., SALMELA J., KUUSELA K., PAASIVIRTA L. 2010. Saasket. Threat-horned flies (Diptera: Nematocera). [In:] RASSI P., HYVARINEN E., JUSLEN A., MANNERKOSKI I. (EDS.). The 2010 Red List of Finnish Species. Ymparistoministerio & Suomen ymparistokeskus, Helsinki: 477 – 489.
- SALMELA J. 2008. Semiaquatic fly (Diptera, Nematocera) fauna of fens, springs, headwater streams and alpine wetlands in the northern boreal ecoregion, Finland. *W-album* **6**: 3 – 63.
- SALMELA J. 2011. The semiaquatic nematoceran fly assemblages of three wetland habitats and concordance with plant species composition, a case study from subalpine Fennoscandia. *Journal of Insect Science* **11**, 35: 1 – 28.
- SALMELA J. 2012a. Biogeographic patterns of Finnish crane flies (Diptera, Tipuloidea). *Psyche*, Vol. 2012: 1 – 20.
- SALMELA J. 2012b. Annotated list of Finnish crane flies (Diptera: Tipulidae, Limoniidae, Pediciidae, Cylindrotomidae). *Entomologica Fennica* **22**: 219 – 242.
- SAVCHENKO E.N. 1977. K faune komarov-limoniid (Diptera, Limoniidae) Čukotki i sopredel'nykh rajonov Vostočnoj Sibiri. *Entomofauna Dal'nego Vostoka. Trudy Biologopočvennogo instituta* **46** (149): 75 – 92.
- SAVCHENKO E.N. 1982. Komari-limoniidi (pidrodina eriopterini). [W:] *Fauna Ukraini*. T. 14. *Dovgovusi dvokrili, vip. 3.*, Naukova Dumka, Kiiiv, 333 ss.
- SAVCHENKO E.N. 1983. Komary-limoniidy Južnogo Primor'ja. *Naukova Dumka, Kiev*, 156 ss.
- SAVCHENKO E.N. 1985. Komary-limoniidy (podsemejstvo limoniiny). [W:] *Fauna Ukrainy*. T. 14. *Dlinnousye dvukrylye, vyp. 4.*, Naukova Dumka, Kiev, 180 ss.
- SAVCHENKO E.N. 1986. Komary-limoniidy (obščaja charakteristika, podsemejstva pediciiny i geksatomy). [W:] *Fauna Ukrainy*. T. 14. *Dlinnousye dvukrylye, vyp. 2.*, Naukova Dumka, Kiev, 380 ss.
- SAVCHENKO E.N., OOSTERBROEK P., STARÝ J. 1992. Family Limoniidae. [W:] SOÓS A., PAPP L., OOSTERBROEK P. (EDS.). *Catalogue of Palaearctic Diptera*, vol. **1**: 183 – 369. Hungarian Natural History Museum, Budapest.
- STARÝ J. 2009. Limoniidae. [W:] ROHÁČEK J., ŠEVČIK J. (EDS.). *Diptera of the Pol'ana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve (Central Slovakia)*. State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Zvolen: 23 – 39.
- STARÝ J., ROZKOŠNÝ R. 1970. Die slowakischen Arten der Unterfamilie Limoniinae (Tipulidae, Diptera). *Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovenici* **15**, 2: 75 – 136.
- STARÝ J., UJVÁROSI L. 2005. A new species of *Idiocera (Euptilostena)* (Diptera, Limoniidae) from Slovakia and Romania. *Biologia, Bratislava* **60**, 5: 513 – 518.
- STUBBS A. 2014. Craneflies in Scotland: Kingussie field trip: June 2014. *Cranefly News. Dipterists Forum Cranefly Recording Scheme. Newsletter No* **28**: 1 – 2.

- UJVÁROSI L. 2005. Additions to the Cylindrotomidae, Limoniidae and Pediciidae species (Diptera) in Romania and Bulgaria. *Entomologica Romanica* **10**: 65 – 70.
- WIEDĘNSKA J. 2007. Diptera: Limoniidae – wykaz gatunków. [W:] BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (RED.). Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Fauna of Poland. Characteristics and checklist of species. T. II. Muz. i Inst. Zoologii PAN, Warszawa: 74 – 77.
- WIEDĘNSKA J. 2010. Sygaczowate (Limoniidae) i kreślowate (Pediciidae) (Diptera: Nematocera). [W:] Jaskuła R., Tończyk G. (RED.). Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich: 129 – 137. Dyrekcja PKWŁ, Łódź.
- WIEDĘNSKA J. 2014. Muchówki z rodzin Limoniidae i Pediciidae (Diptera, Nematocera) Gorczańskiego Parku Narodowego. Cz. 1. Sygaczowate i kreślowate wybranych zbiorowisk roślinnych w Dolinie Kamienicy. *Ochrona Beskidów Zachodnich* **5**: 7 – 19.
- WIEDĘNSKA J. 2015. *Achyrolimonia neonebulosa* (ALEXANDER, 1924) (Diptera Nematocera: Limoniidae) – nowy gatunek w faunie Polski oraz inne sygaczowate okolic Łodzi. *Dipteron* **31**: 55 – 58.
- WIEDĘNSKA J. 2017. Muchówki z rodzin Limoniidae i Pediciidae (Diptera, Nematocera) Gorczańskiego Parku Narodowego. Cz. 3. Dokumentacja faunistyczna. *Ochrona Beskidów Zachodnich* **7**: 7 – 31.
- YADAMSUREN O., HAYFORD B., GELHAUS J., ARIUNTSETSEG L., GOULDEN C., PODENAS S., PODENIENE V. 2015. Declines in diversity of crane flies (Diptera: Tipuloidea) indicate impact from granzing by livestock in the Hövsgöl region. *Journal of Insect Conservation* **19**: 465 – 477.

SUMMARY

Six species crane-flies (Diptera, Limoniidae) were recorded for the first time from the Polish territory. The species are: *Antocha (Orimargula) alpigena* (MIK, 1883) from Tatry Mts, *Ellipteroides (Protogonomyia) alboscuteclatus* (VON ROSER, 1840) from Pieniny Mts, *Hexatoma (Eriocera) grisea* (RIEDEL, 1914) and *Dicranomyia (Melanolimonia) occidua* EDWARDS, 1926 from Bieszczady Mts, *Idiocera (Euptilostena) paulsi* STARÝ ET UJVÁROSI, 2005 from Gorce Mts and *Dicranomyia (Dicranomyia) hyalinata* (ZETTERSTEDT, 1851) from Puszcza Sandomierska (= Sandomierska Primaeval Forest). Also the two subgenera, *Eriocera* MACQUART, 1838 and *Orimargula* MIK, 1883 – are reported as new to the Polish fauna.

* Editorial remarks:

* Papers of the 35th volume of *Dipteron* are dedicated to the late AGNIESZKA DRABER-MOŃKO.